

БЕОГРАД

12 – 14. IX 2012.

**НАУЧНИ
СТАНАК
ЛДВИСТА
У ВУКОВЕ
ДАНЕ**

**ИНТРАЛИНГВИСТИЧКИ И
ЕКСТРАЛИНГВИСТИЧКИ ЧИНИОЦИ
У ФОРМИРАЊУ И РАЗВОЈУ СРПСКОГ
СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИКА**

42/1

БЕОГРАД, 2013.

Слободан Ј. ПАВЛОВИЋ*
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет

Оригинални научни рад
Примљен: 02.12.2012.
Прихваћен: 13.02.2013.

КОНСТИТУИСАЊЕ СИСТЕМА ЕНКЛИТИКА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ**

У раду се прате промене у инвентару и дистрибуцији српских енклитика од краја XII века (када почиње писана историја српског језика) до краја XVIII века, када је енклитички систем својствен стандардном српском језику мање-више формиран. У фокусу пажње је хронологија и могући узроци парадигматских и синтагматских промена српског енклитичког система. Стари модел линеаризације енклитика – по коме се енклитике у енклитичким нивовима нижу према старости (старије енклитике долазе испред млађих) – замењен је новим моделом по коме глаголске енклитике (осим облика *је*) претходе заменичким енклитикама по истом принципу по коме и предикат претходи директном и(ли) индиректном објекту у SVO моделу реченичне линеаризације.

Кључне речи: српске енклитике, инвентар система флективних енклитика, дистрибуција енклитика, енклитички нивови

1. Увод. Полазни систем енклитика и структура енклитичких нивоа регистрованих у старосрпским повељама и писмима из XII и XIII века поступно се мењају све до XVIII века када је мање-више формиран систем енклитика својствен српском језичком стандарду, тј. новоштокавским дијалектима, који чине његову основу. Корпус овог истраживања чине 1) старосрпске повеље и писма настајале од краја XII до средине XV века,¹ 2) старосрпски *Роман о Троји* с краја XV века (Рингхајм 1951), 3) дубровачки ћирилски зборник *Либро од мнозијех разлога*, настао 1520. године (Решетар 1926), 4) драмски опус Марина Држића (Држић 1987) у коме се огледа стање енклитичког система у дубровачком говору средином XVI века, 5) *Љетопис црковни* Андрије Змајевића (Змајевић 1996) у коме се огледа стање српског енклитичког система на југозападу српског језичког простора током XVII

* slobodanpavlovic@sbb.rs

** Рад је настао у оквиру пројекта *Историја српског језика* (178001), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

¹ Примери из старосрпских повеља и писама цитирају се према одговарајућем снимку, док је број цитираног документа дат према издању Љ. Стојановића (Стојановић 1929), односно према одговарајућим публикованим снимцима (Ћирковић 1982; Ђорђевић 1990).

века и б) паштровске исправе (ПИ) (Божић – Павићевић – Синдик 1959) које показују промене у енклитичком систему паштровског говора у периоду од краја XVI до краја XVIII века.

2. ПРОМЕНЕ У ИНВЕНТАРУ СРПСКИХ ЕНКЛИТИКА. Критеријуми за идентификацију енклитика као атоних реченичних компоненти могу бити а) прозодијски, б) морфолошки и в) синтаксички (уп. Павловић 2011: 37–38).

2.1. Прозодијски критеријум долази до изражаја у разговорном дискурсу и у писаним текстовима с означеном прозодијом. Пошто су у старосрпским писаним споменицима прозодијске компоненте само спорадично бележене, овај параметар не може бити системски искоришћен.

2.2. Морфолошки критеријум применљив је у случајевима када у граматичком систему датог језичког идиома ортотоничким граматичким формама опонирају облици спецификоване (по принципу иконичности, краће) атоне форме. Тако се, на пример, у старосрпском језику XII и XIII века (потпуно или делимично) морфолошки спецификована енклитичка парадигма остварује у дативу личних заменица и у презенту глагола *късьмъ* и *хтѣти* (уп. Павловић 2011: 37–38). Процес потпуне морфолошке спецификације акузативних заменичких енклитика у старосрпском језику XII и XIII века је у току (уп. Павловић 2011: 38).

2.3. Синтаксички критеријум применљив је у случајевима када дати језик омогућује синтагматско комбиновање функционално различитих енклитика, које формирају енклитички низ. Једно од основних својстава енклитичких низова јесте „затвореност“ која онемогућава разбијање енклитичке групе ортотоничком јединицом (уп. Зализњак 2008: 26–27). То значи да се између ортотоничког ослонца, односно „домаћина“ енклитичког низа и последњег енклитичког члана у енклитичком низу могу наћи само енклитике. Ово својство енклитичких низова омогућује синтагматску идентификацију атоних облика који се формално поклапају са својим ортотоничким опонентима или који су без свог ортотоничког опонента.²

2.4. Према морфолошким категоријалним обележјима, полазни систем флективних енклитика потврђен у старосрпским повељама и писмима XII и XIII века могао би се представити на следећи начин (Павловић 2011: 39):

² У старосрпском језику на овај начин утврђује се, на пример, енклитички статус примарно аористних облика глагола бити који функционишу као помоћне глаголске компоненте у грађењу потенцијала. Позиционираност у енклитичком низу открива и енклитички карактер партикуле ли, која је без ортотоничког опонента.

број	лице	заменичке енкл.		глаголске енкл.		
		датив	акузатив	БЫТН	ЅСЪЦЬ	ХТѢТН
једнина	1.	џн	џе	БЫХЪ	СЪЦЬ	(Х)КЮ
	2.	тн	тє	*БЫ	*СН	*КЄШЬ
	3.	џх (м, с), џн (ж)	га (м, с), ю (ж)	БЫ	Ѕ	КЄ
	повр.	сн	се			
двојина	1.			*БЫХ(О)ВА	*СВА	*КЄВА
	2.			*БЫСТА	СТА	*КЄТА
	3.	ндџа		*БЫСТА	*СТА	*КЄТА
множина	1.	ны	ны	*БЫХ(О)ЦЮ	СЦЮ	КЄЦЮ
	2.	бы	бы	БЫСТЕ	СТЕ	*КЄТЕ
	3.	ндџь	є	БЫХЪ/БЫ ³	СЪ	*КЄ

Систем флективних енклитика својствен српском језичком стандарду могао би се представити на следећи начин:³

број	лице	заменичке енклитике			глаголске енклитике		
		генитив	датив	акузатив	бити	јесам	хтети
једнина	1.	ме	ми	ме	бих	сам	ћу
	2.	те	ти	те	би	си	ћеш
	3.	га (м, с), је (ж)	му (м, с), јој (ж)	га (м, с), је / ју (ж)	би	је	ће
	повр.			се			
множина	1.	нас	нам	нас	бисмо	смо	ћемо
	2.	вас	вам	вас	бисте	сте	ћете
	3.	их	им	их	би	су	ће

2.5. Новине у инвентару флективних енклитика у стандардном српском језику у односу на полазни енклитички систем регистрован у најстаријим старосрпским споменицима XII и XIII века јесу: 1) губљење дуалских енклитичких форми, 2) нове заменичке енклитике у дативу множине првог и

³ У трећем лицу множине потенцијала у функцији помоћног глаголског облика алтернирају нове форме *ви* и *виџџ* (уместо примарно аористног облика **byŷe*) (уп. Павловић 2011: 38).

Примарно тоничке заменичке форме генитива множине првог и другог лица *нась* и *вась* потврђене су у функцији акузативних енклитика у оквиру енклитичког низа од XV века (4):⁷

(4) *дногo нась је приправно зчинити онен стварн* (Кос. 1423, № 337),⁸ *Ја вас сам разумио* (Држић 549), *Ти нас heш гледати* (Држић 278), *Учинит вас hу* да сте у војсци велици бани (Држић 443).

2.5.4. Нови облик сингуларске дативске енклитике женског рода *нон* – добијен аналошким угледањем на тврду заменичку промену (**toji*) – потврђен је у енклитичким низовима од друге половине XIV века (5):

(5) *да да госпога квра еггенџа коцоу он се свидн* (игуман Никодим 1395–1396, Ћирковић 1982: 59.33), *шо он се дали ѿд| своихъ адрѣфать* (игуман Никодим 1395–1396, Ћирковић 1982: 59.42), *и нидаше великы страхъ да нон] га не бѣдъ ззети* (Либро 113).

2.5.5. Нова енклитичка форме за акузатив јединице женског рода *је* – добијена сажимањем старог облика генитива јединице (**jeje*) – потврђена је од XVI века (уп. Белић 1999: 224), чиме старосрпска акузативна енклитика *ју* добија алтернативну форму (6):

(6) *Ријет hу да си намуран на ту дјевојку и, како си чуо да је су овако вјерили* (Држић 442), *Маркомана краљица, Словинкиња ... истом светом бискупу посла племените дарове молећи га да бу је у књигах научно* (Змајевић 476).

2.5.6. Комуникативна потреба за генитивним енклитикама релативно је ниска, тако да је тешко утврдити време настанка ових атоних форми. Оне су недвосмислено потврђене кроз енклитичке низове тек од XVI века (7), што не значи да се нису могле појавити и раније:

(7) *ер су ти већекрат али убијени али их су пуне тамнице* (Држић 324), *Свак ме се одвргао* (Држић 365), *Сит ме се нагледа'* (Држић 381), *Не бих га се наслушао, толико лијепо говори* (Држић 450), *немој ме се одврћ* (Држић 554), *изнађе вино и ... напи га се старац преко мјере* (Змајевић 38).

2.5.7. На основу претходно прегледане грађе јасно је да је инвентар енклитичког система својственог српском језичком стандарду мање-више заокружен до краја XVI века.

3. ПРОМЕНЕ У РАНГУ СРПСКИХ ЕНКЛИТИКА. Глаголско језгро предикатске синтагме својим морфолошким, односно синтаксичким профилем, те инхерентним реакцијским потенцијалом може отворити простор за истовремену употребу више енклитика различитог морфолошког типа (уп. Павловић 2011: 45).

⁷ Изван анализе остају примери у којима се иза презентских енклитика глагола *јесам* и *хте-ти* нађе акузативни облик личне заменице чија се атона и ортогоничка форма гласовно подудару, пошто та форма може функционисати и као ортогонички облик који се по природи ствари налази изван енклитичког низа.

⁸ Управо стога примери у којима се иза презентских енклитика поменутих глагола јављају дативни облици *вадь*, односно *надь* – који су примарно били ортогоничка форме, а од друге половине XIV века почињу функционисати и као енклитике – не могу бити поуздане потврде за нови модел дистрибуције дативних заменичких енклитика: *ѡ сѣь вадь* и *прѣје лнсть ѣдаль* (Котр. 1355, № 78.2), *да ихъ се надь* дрѣжани принднть з ннхъ коцѣнъ (Павл. 1427, № 601.38).

Тако се формирају енклитички низови, чија је структура условљена концептом дистрибуције енклитика.

У полазном старосрпском систему, својственом писаним споменицима XII и XIII века, енклитике су распоређене у енклитичким низовима по хронолошком принципу, што значи да се – према формулацији Ирене Грицкат (1972: 95) – оне „једна до друге нижу према старости, према епохи прелажења у енклитичке речи“, чиме се успоставља следећа хијерахија енклитичких низова (уп. Павловић 2011: 46–48): 1) реченична енклитика *ли*, 2) аористне енклитике глагола *быти*, 3) дативске енклитике, 4) акузативне енклитике, 5) презентске енклитике глагола *късьць*, односно *хтѣти*. У стандардном српском језику успостављена је нова хијерархија енклитичких низова: 1) реченична енклитика *ли*, 2) глаголске енклитике, 3) дативске енклитике, 4) акузативне енклитике, 5) генитивне енклитике, 6) повратно *се* и 7) глаголски енклитички облик *је* (уп. Поповић 1997: 290). Кључна разлика између полазне и нове хијерархије енклитика у енклитичким низовима јесте померања заменичких енклитика – укључујући и повратно енклитичко *се* – иза презентских енклитика глагола *јесам* и *хтети*, осим у случајевима када се ради о енклитичком глаголском *је*, које до данас остаје у финалној позицији енклитичког низа.

Цео процес померања заменичких енклитика у енклитичким низовима одвијао се поступно и трајао је око четири столећа. Оно што је србисте, па и слависте уопште обично занимало јесу узроци овог померања, док је хронологија и интензитет померања остајао мање-више изван фокуса истраживања, мада се чини да управо они упућују на узрок(е) промене.

4.1. У најстаријим српским писаним споменицима из XII и XIII века регистрован је само један пример умерене повратне енклитичке форме *се* (8):

(8) такоѡъ сѡъ се кѡетвъю кѡель какоѡъ се е банъ коудниъ кѡель (бан Нинослав 1232–1235, № 9.3).

Овај пример недвосмислено показује да је померање заменичких енклитика отпочело са повратном енклитичком формом *се*, што споменици из наредних векова и потврђују. У повељама и писмима из XIV века однос старе (а) и нове (б) позиције ове енклитике износи 6 : 1 у корист старог дистрибутивног модела (9), да би у повељама и писмима из прве половине XV века овај однос износио 3 : 4 у корист новог модела (10):

(9а) и ише се се закѡлен кра|а|в|с| дн (Нем. 1334, № 55.35), дн се кѡело ш нидѡ стати (Дубр. 1395, № 245.10);

(9б) да сѡ се все кѡетви на неѡъ изврѡшнѡе (Котр. 1399, № 431.28);

(10а) пише гп|с|тво тн иерь се сѡо тѡжнѡ да је ваша великоѡъ свѡзала и ѡвѡзѡла ѡ наша трѡго|в|ца (Дубр. 1417, № 229.5), нн се ке потворити за ннеднѡ стѡварь (Павл. 1427, № 601.61), и да се сѡо ѡ|а|ьрекан бѡа (Дубр. 1452, № 714.78);

(10б) а и тоѡжн сѡо се въз|а|а ѡ|а| ваше лювѡе наднѡан (Дубр. 1405, № 262.7), за годнѡе конѡ се се свѡрѡшити роцѡва хрѡстова на тнѡсѡѡ и четнри ста и пѡдѡсетъ и ѡсѡо лнѡто (Вукашин и Баран 1458, № 715.7).

У XVI веку позиционираност енклитичког повратног *се* изразито варира, па однос старе (а) и нове (б) позиције у *Либру од мнозиѡх разлога* износи

(17а) ноште веће ере садѣ плаѣло хранѣ невнести цюнон, зашто е сѣ храннан цлати н днѣд не (ПИ 42, 1605), а сѣднѣо сннове ннка а|н|дрова, єднога како н дрѣгога, зашто нх насцо да га сѣ сви зѣнан договорно (ПИ 59, 1628);

(17б) ако нетнѣшь, н(а) ѣз не продати нанвѣбонзи тѣбѣнци н коцѣ зѣмогѣ (ПИ 49, 1611);

(18а) немало помоћи аас ѣе пророчанство Сибиле Кумеа (Змајевић 76);

(18б) Бог који може, он ѣе ме утѣшити (Змајевић 83), потворише га збору и освједочише да су за слушали псовати бога Моизеса (Змајевић 211).

У паштровским исправама XVIII века нови модел позиционирања акузативних заменичких енклитика сасвим је стабилизван (19):

(19) а продаѣх вн внше рѣтена добра, што сѣ нхѣ сѣѣ стнцлан (ПИ 151, 1709), кажн право за зѣрок што ѣцо те питать (ПИ 220, 1743), н цн ѣцо роѣз з роѣз принѣт какѣѣ сцо е длан (ПИ 233, 1747), ако лн се овазнаде, та ѣз га батнт за цюега снна (ПИ 283, 1783).

4.3. Поуздане потврде за померање дативних (неповратних) заменичких енклитика иза презентских енклитика глагола *јесам* и *хетети* регистроване су тек у споменицима из XVI века. Наиме, у споменицима који су настали пре XVI века у позицији иза презентских енклитика глагола *јесам* и *хетети* нису регистроване дативне заменичке енклитике које се формално разликују од својих ортотоничких еквивалената, што је врло индикативно будући да управо енклитичке форме личних заменица првог, друго и трећег лица у једнини имају изразито високу фреквенцију у повељама и писмима.

У Држићевом драмском опусу јављају се појединачне потврде дативних заменичких енклитика иза презентских енклитика глагола *јесам* и *хетети*, при чему стари модел доминира (20), док је у *Лѣтопису црковном* Андрије Змајевића регистрован само стари модел дистрибуције ових енклитика (21):

(20а) Знаш што ти ѣу ријет (Држић 325), и још цм смо криве (Држић 491), Живот ми сц дала (Држић 497), свезане нам сц руке (Држић 542);

(20б) Богме си ми драга (Држић 325), Зато ѣу ти ја напит (Држић 495).

(21) Ради добра кога му сц подао – покле одговори – љуби те Г-не (Змајевић 55), рече да цм ѣе Антимија кога искаху домало привести (Змајевић 364), уфајућу у крепост светога крштења да му ѣе подати здравје ... покрсти се (Змајевић 494).

У паштровским исправама XVI и XVII века стари модел дистрибуције дативних заменичких енклитика сасвим је стабилан (22), да би у XVIII веку дошло до интензивног померања ових енклитика, при чему однос старог (а) и новог (б) модела износи приближно 1 : 9 у корист новог модела (23):

(22) ако када рѣтена стана откѣпн рѣчени винограда за себе н днѣцѣ свою, да нон сѣ прости седацѣ дѣкати хѣѣ пѣть асприцѣ (ПИ 11, 1588), а възда нѣѣ сѣ зѣнцилан нцлане по сннн, а безѣ правде новоселане анерѣѣѣѣ зашто сѣ неацн (ПИ 14, 1590), ере цѣ самѣ та оѣѣло (ПИ 42, 1605), та цѣ ѣз г[аа]вѣ отсеѣн оѣзѣнѣѣѣ нажакоцѣ (ПИ 52, 1618), петѣрь царѣтнновѣ зѣо цн е н да цѣ сѣѣѣ двне бѣлѣте подѣ радоцѣ вѣковнѣѣѣ (ПИ 100, 1675);

(23а) н дала о|н| самѣѣ цютнкѣ н коснѣрь (ПИ 181, 1731), цюн га сннѣ нне зѣно, тако не оста без неѣга, нако што цн сѣ злотворн прнѣ|р|ган (ПИ 250, 1764);

(23б) а та ѣз тн баштннѣ одкѣпнтѣ н рѣсто тѣѣе доплатнтѣ (ПИ 140, 1702), то е нстнна што говорн с|т|ѣпацѣ дѣкшннѣ да снн цѣѣ дѣжанѣѣ (ПИ 155, 1712), пак сам да сѣстрн стннн єдан цѣкнн што сцо но|н| дѣжнн блан (ПИ 247, 1763), да ѣе цѣ платнт (ПИ 284, 1783).

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА. Промена редоследа енклитика у енклитичким низовима може, у начелу, бити тумачена утицајем морфолошких или синтаксичких фактора.

Решење у морфолошким факторима виде, на пример, Решетар и Шиц (Schütz). Наиме, Милан Решетар (1898: 190) је још крајем XIX века истакао да се у дубровачком говору „нови ред [енклитика] почео појављивати у футуру“, и то тако што се – како он истиче „рано почело некако заборављати значење крњастог облика *ћу, ћеш* итд., који је све више ... пристајао уз инфинитив као прави наставак“. Стабилизацијом синтетичког облика футура – коме су могле следити заменичке енклитике стабилизују се – и низови у којима презентске енклитике глагола *хмети* претходе заменичким. Јозеф Шиц (1961) решење види у негираним облицима презента глагола *јесам* и *хмети*. Стабилизацијом ових форми стабилизују се и низови у којима презентске енклитике глагола *јесам* и *хмети* претходе заменичким. Оба ова тумачења имплицирају померање глаголских енклитика, при чему је аналогија морала деловати у случајевима када функцију оротоничког домаћина енклитичког низа није имао ни акценатовани глаголски облик нити сливени негирани облик презента глагола *јесам* и *хмети*.

Аналошким тумачењем могло би се сматрати и виђење Марте Толстој (1991: 205) по којој је у померању глаголских енклитика испред заменичких кључну улогу одиграла потреба да се глаголске енклитике уједначе по рангу према аористним енклитикама глагола *бити*, које су још од прасловенског претходиле заменичким енклитикама.

Сви ови, у начелу, морфолошки фактори могли су допринети промени реда енклитика у енклитичким низовима, али детаљна статистичка анализа грађе показује да су различите заменичке енклитике своју стару позицију напуштале у различито време и различитим интензитетом. Наиме, да је промена у реду енклитика била условљена искључиво померањем глаголских енклитика, хронолошка разлика у новом позиционирању заменичких енклитика не би била толико очигледна. Разлика у хронологији и интензитету померања заменичких енклитика упућује, дакле, да су се заменичке енклитике померале иза глаголских, и то тако што се прво померало повратно енклитичко *се* (од XIII века), потом акузативне енклитике (од краја XIV века), да би се на крају почеле померати и дативске енклитике (од XVI века). Утицај повратне енклитичке форме *се* на промену реда речи примећује и Светозар Марковић (1961–1962: 210) подвлачећи да је у у језику Ивана Анчића фрањевачког писца из XVII века „енклитика *се* ... тежила да стоји уз глагол, односно ближе глаголу“, што ју је и померало из старе позиције у случајевима када акценатована форма глагола није била оротонички домаћин енклитичког низа. Ваља имати на уму да је енклитичко *се* маркер повратности глагола, односно маркер рефлексивног пасива, те је претходном примедбом С. Марковић сасвим јасно ушао у синтаксичко тумачење целог проблема, имплицирајући значај конституисања предикатске синтагме за реорганизовање енклитичких низова. Како је повратно *се* по пореклу акузатив повратне заменице, оно је могло повући акузативне заменичке енклитике, да би се на крају иза глаголских

енклитика помериле и дативске заменичке енклитике као једини преостали заменички енклитички облик у позицији испред глаголске енклитике. На тај начин добија се нови српски енклитички низ у коме глаголске енклитике (осим облика *је*) претходе заменичким енклитикама по истом принципу по коме и предикат претходи директном и(ли) индиректном објекту у SVO моделу реченичне линеаризације (уп. Павловић 2012).

ЛИТЕРАТУРА

- Белић 1999:** А. Белић, *Историја српског језика. Фонетика. Речи с дефлексијом. Речи с конјугацијом*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Божих – Павићевић – Синдик 1959:** И. Божих, Б. Павићевић, И. Синдик, *Паптровске исправе XVI–XVIII вијека*, Цетиње: Државни архив НРЦГ.
- Грицкат 1972:** И. Грицкат, *Актуелни језички и текстолошки проблеми у старим српским ћирилским споменицима*. Београд: Народна библиотека СР Србије.
- Ђорђић 1990:** П. Ђорђић, *Историја српске ћирилице. Палеографско-филолошки прилози*, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
- Ивић 1988:** Р. Ivić, *Istorija jezika*, у: D. Brozović, Р. Ivić, *Jezik srpskohrvatski, hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski*, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 5–54.
- Држић 1987:** М. Držić, *Djela* [priređio F. Čale], Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost.
- Зализњак 1993:** А. А. Зализњак, Лингвистические исследования и словоуказатель, у: В. Л. Янин, А. А. Зализњак (ред.), *Новгородские грамоты на бересте. Из раскопок 1984–1989 гг*, Москва: Наука, 191–343.
- Змајевић 1996:** А. Змајевић, *Љетопис црквени. Том I* [priređio М. Пижурица], Цетиње: Обод.
- Марковић 1961–1962:** С. Marković, Међусобни положај глаголских и заменичких енклитика у језику Ivana Ančića, Нови Сад: *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, IV–V, 207–211.
- Павловић 2011:** С. Павловић, Дистрибуција енклитика у старосрпским повељама и писмима XII и XIII века, Нови Сад: *Зборник Матице српске за филологију и лингвистику*, LIV/2, 31–52.
- Павловић 2012:** С. Павловић, Позиционирање субјекта, предиката и објекта у старосрпском језику XII и XIII века, Београд: *Јужнословенски филолог*, LXVIII, 7–26.
- Поповић 1997:** Љ. Поповић, *Ред речи у реченици*, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
- Решетар 1926:** М. Решетар, *Либро од мнозијех разлога: дубровачки ћирилски зборник од г. 1520*, Београд: СКА.
- Решетар 1898:** М. Rešetar, *Primorski lekcionari XV vijeka*, Zagreb: *Rad JAZU*, CXXXVI, 97–199.

- Рингхајм 1951:** A. Ringheim, *Eine altserbische Trojasage: Text mit Linguistischer und Literarhistorischer Charakteristik*, Prague – Upsal: Imprimerie de L'etat a Prague.
- Стојановић 1929:** Љ. Стојановић, *Старе српске повеље и писма. Књига I. Дубровник и суседи његови. Први део*, Београд – Сремски Карловци: СКА.
- Толстаја 1991:** М. Н. Толстая, Система енклитик в сербских грамотах XIV – начала XV в., у: Р. В. Булатова, Г. И. Замятина, С. Л. Николаев (ред.), *Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. К 60-летию со дня рождения В. А. Дыбо. Тезисы докладов*, Москва: Академия наук СССР – Институт славяноведения и балканистики, 201–205.
- Ђирковић 1982:** S. Ćirković, *Actes de Saint-Pantéléémón*, Paris: P. Lethielleux.
- Шниц 1961:** J. Schütz, Die sogenannte Umstellung der Enklitika, Frankfurt am Main: *Die Welt der Slawen*, 6, 410–418.

Слободан Павлович

УСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭНКЛИТИК В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме

В настоящей работе рассматриваются изменения в инвентаре и расположении сербских энклитик с конца XII века (когда датируются старейшие из сохранившихся сербских письменных памятников) до конца XVIII века, когда энклитическая система современного сербского языка была более-менее установлена. К концу XVI века образовались все современные сербские энклитические формы. Взаимное расположение энклитик в цепочке подчиняется ранговому принципу, а именно: до XIV в. более старые энклитики предшествуют более новым; с XVIII в. глагольные энклитики (кроме энклитики *ю*) предшествуют местоименным по тому же принципу, по которому сказуемое предшествует прямому и/или косвенному дополнению в SVO (подлежащее – сказуемое – дополнение) типе языка.

Ключевые слова: сербские энклитики, инвентарь ситемы флективных энклитик, расположение энклитик, энклитические цепочки